

Received / Makale Geliş Tarihi 15.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1161-1165

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17792803
Mail: editor@pejoss.com

Bekir Başalan

<https://orcid.org/0000-0003-3317-6582>
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/047g8vk19>

Prof. Dr. Suzan Tokath

<https://orcid.org/0000-0002-8479-1078>
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kayseri / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/047g8vk19>

Süleymânnâme 49.Ciltte Yer Alan Bazı Arkaik Kelimeler Üzerine Bir İnceleme¹

A Study on Some Archaic Words in Volume 49 of Süleymânnâme

ÖZET

Dil, tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak birtakım değişimlere uğrar. Geniş bir coğrafyada konuşulan ve varlığını sürdüren Türkçenin de böyle bir değişikliğe uğraması son derece doğaldır. Sözü edilen bu değişim sırasında dil bazı özelliklerini korur ve sonraki dönemlere aktarır. Bu korunan ve sonraki dönemlere aktarılan kelimeler arkaik veya eskicil öge olarak adlandırılırlar. Bu arkaik özelliklerin tespit edilmesi için Türk Dilinin çeşitli dönemlerinde yazılmış eserlerin birçok araştırmacı tarafından incelenmesi yapılmış ve günümüzde de yapılmaya devam edilmektedir. Bu eserlerden biri de Süleymânnâmedir. Süleymânnâme veya Süleymân-nâme-i Kebir Eski Anadolu Türkçesinin önemli eserlerinden biridir. 16. yüzyılın başlarında Firdevsî-i Rûmî tarafından kaleme alınan, manzum ve mensur karışık olarak yazılıp ve 81 ciltten oluşan oldukça hacimli bir eserdir. Eserde astronomi, tıp, felsefe, din, tarih gibi birçok konuda bilgiler yer almaktadır. Çalışmamızda bu ciltlerden 49. ciltte yer alan arkaik kelimelerin bazıları incelenmiştir. Süleymânnâmenin 49. cildinin biri İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi H.1532, diğeri Macaristan Bilimler Akademisi Kütüphanesi Törük F 5-F 10'da olmak üzere iki nüshası vardır. Çalışmamızda Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan nüsha esas alınmış ve arkaik özellik gösterdiği tespit edilen 22 kelimenin incelemesi yapılmıştır. Söz konusu kelimeler alfabetik sıraya dizilerek Eski Türkçeden itibaren Karahanlı Türkçesi, Harezmi Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ağzlarında kullanımları şekil ve anlam açısından gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süleymânnâme, arkaik, Eski Türkçe, söz varlığı

ABSTRACT

Language undergoes some changes due to various reasons throughout the historical process. It is extremely natural that Turkish, which is spoken and continues to exist in a wide geography, has undergone such a change. During this change, the language preserves some of its features and transfers them to subsequent periods. These words that are preserved and transferred to later periods are called archaic or obsolete elements. In order to identify these archaic features, works written in various periods of the Turkish language have been examined by many researchers and continue to be studied today. One of these works is Suleymannâme. Süleymannâme or Süleyman-nâme-i Kebir is one of the important works of Old Anatolian Turkish. It is a very voluminous work written by Firdevsî-i Rûmî in the early 16th century, written in a mixture of verse and prose, and consisting of 81 volumes. The work contains information on many subjects such as astronomy, medicine, philosophy, religion and history. In our study, some of the archaic words in the 49th volume of these volumes were examined. There are two copies of the 49th volume of Süleymannâme, one in the Istanbul Topkapı Palace Museum H.1532 and the other in the Hungarian Academy of Sciences Library Törük F 5-F 10. In our study, the copy in the Topkapı Palace Museum was taken as a basis and 22 words that were found to have archaic features were examined. The words in question were arranged in alphabetical order and their usage in Karahanlı Turkish, Harezmi Turkish, Çağatay Turkish, Old Anatolian Turkish and Turkey Turkish dialects was tried to be shown in terms of form and meaning.

Keywords: Suleymannâme, Archaic, Old Turkish, word presence

¹ Bu makale, Prof. Dr. Suzan Tokath danışmanlığında Bekir Başalan tarafından hazırlanan "Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme (49-50. ciltler) (giriş-inceleme metin-dizin)" adlı doktora tezinden üretilmiştir.

1.GİRİŞ

Diller zaman içinde geçirdiği evrelere bağlı olarak birçok değişime uğrar. Türkçe gibi geniş bir coğrafyada uzun süre farklı lehçe ve şivelere ayrılarak varlığını devam ettirmiş bir dil için bu özelliğin gerçekleşmesi normaldir. Ancak söz konusu değişimler yanında dilin geçmişteki bazı unsurları kendini korur (Demir ve Maden,2017:190). Bu unsunlar gündelik yaşamda, ağızlarda, sözlü ve yazılı dilde kendilerini muhafaza ederek ve nesilden nesile aktarılarak varlıklarını sürdürürler. Korunan bu kelimeler arkaizm, arkaik öge veya eskicil öge olarak adlandırılmaktadır.

Arkaizm çeşitli kaynaklarda şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapının özelliği” (Akalin vd., 2011:153). Arkaizm, “1. Kendi döneminden daha eski devirlerin izlerini taşıma. 2. Eskileri taklit. 3. Çok eski bir dönemden kalmış olan şeyle ilgili; aşnılık. 4. ed. Bugün kullanımdan kalkmış olan kelimelerle yazma ve söyleme durumu. 5. Bir yapının kullanıldığı çağdan daha önceki bir döneme ait özellikler taşıma durumu (Çağbayır 2007: 293).” Eskilik, “Eskiden kalma; yazı ve konuşma dilinde artık kullanılıştan düşmüş olan, dilin daha eski veya tarihî devirlerine ait kelime, deyim ve şekiller.” (Korkmaz 2003: 85). Eski biçim, “Kullanımdan düşmüş, dilsel çevrimden çıkmış bulunan sözlüksel birim, sözdizimsel, vb. (Vardar 2007: 93).” Eskilik, “Bugün kullanılmayan veya eski biçim ve anlamıyla kullanılan herhangi bir dil birimi (Karaağaç 2013: 372).

Türk dili, yüzyıllar boyunca birçok sebeple çeşitli kavimlerle etkileşimlere girmiş ve bunun sonucunda bu kavimlerle kelime alışverişleri yapmıştır. Bu durum dildeki söz varlığının aslı şekillerinde birtakım değişikliklere neden olmuştur. Bazen, söz konusu kelimeler konuşmada ve yazılı metinlerde tamamen kullanımdan düşebildiği gibi bazen de ağızlarda birtakım fonolojik ve morfolojik değişimlerle varlığını sürdürmüştür (Sıvışan, 2024:154-155). Bilhassa arkaik unsurlar geçmiş dönemlere ait, dönem itibarıyla yazı dilinde yerini almayan fakat nadiren Anadolu ağızlarında yapılarını devam etmekte olan arkaik yapılarıdır. Dönem içinde eskicil olarak değerlendirilen kelimeler, bağlı olduğu devrin hem yazı dili hem de konuşma dilinde sık sık yer verilen sözcüklerdir. Arkaik kelimeler; Eski Türkçede, tarihî lehçelerde ve Batı Türkçesinin ilk devirlerinde yerini almıştır (Türk, 2021:138).

Eski Anadolu Türkçesinin en önemli eserlerinden Firdevsi'nin Süleymânnâme'sidir. Süleymânnâme Süleyman peygamberin kıssaları etrafında şekillenen ve din, astronomi, tarih, felsefe, tıp gibi ilimleri barındıran 81 ciltten oluşan bir ansipodetik eserdir. Bu ciltlerin bazıları tek nüsha bazıları ise birden fazla nüshalıdır. Çalışmamız bu nüshalardan 49. ciltte yer alan arkaik kelimelerin tespiti üzerinedir. Süleymânnâme'nin 49. cildinin birden fazla nüshası vardır. Nüshanın bir tanesi İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H.1532'de diğeri ise Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi Török F.5-F 10'da bulunmaktadır. Eserde yer alan arkaik kelimelerin hangi dönemden itibaren dilimizde kullanıldığını göstermek amacıyla bunların Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezmi Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ağızlarında olup olmadıkları, bu dönemin eser ve sözlükleri taranarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

2.BULGULAR

aña: “Ona” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “ol” kişi zamiri hâl ekleriyle çekimlenince “a” biçimine dönüşür. Eski Türkçede, anı “onu” (Caferoğlu, 2015:16), Kıpçak Türkçesi [KT]. aña “ona” (Argunşah, Yüksekaya, 2016: 335) Çağatay Türkçesi,”aņa, (Argunşah,2014,139) Karahanlı ve Harezmi Türkçesinde ,”aņa” (Argunşah, Yüksekaya, 2016:67-195)Tarama sözlüğünde “ana” (Tarama Sözlüğü C 1:121) şeklindedir. Daha sonra Türkiye Türkçesinde “o” biçimine dönüşmüştür. Metinde;

“tāli ‘i Hamel olsa aña cinniden zarar irişe” şeklinde geçer.

andan: “Ondan” anlamında olan bu kelime Uygur Türkçesinde “andın, antın”, (Caferoğlu, 2015:15) Çağatay Türkçesinde “andın”, (Argunşah,2014:139) Kıpçak Türkçesinde “andan, andın” Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesinde “andın, andan” (Argunşah,Yüksekaya, 2016:67-195) Tarama sözlüğünde “andan” (Tarama Sözlüğü C1, 2009: 138) ve Eski Anadolu Türkçesinde “andan” (Kanar, 2018:40) şeklindedir. Metinde;

“Süleymān sözünü işidüb tahsīn itdi andan yine Loqmān Hekīm'e emr itdi” şeklinde geçer.

anuñ: “onun” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede ol zamirinin hâl ekiyle çekimlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Karahanlı, Harezmi, Kıpçak ve Çağatay Türkçesinde de kullanımı aynıdır. Metinde;

“Şöyle kim ‘arş-ı ‘azīm anuñ nūrıyla mücellā’durur” şeklinde geçer.

daḥi : “ancak, ve, başka,diğer,artık,yine,daḥi,bile,da/de,” anlamında olan bu kelime Orta Türkçe [OT] takı, daḥı, taḡı, daḥi, (Ünlü, 2013:197) Çağatay Türkçesinde daḡı, (Ünlü, 2013:269) EAT daḥı, (Kantar,2018:182) Tarama sözlüğünde daḥı, daki (Tarama Sözlüğü C II, 2009:969) şeklinde kullanılmaktadır. Metinde;

“*cinniler sulṭānidur buñā daḥī soralum görelüm*” şeklinde geçer

depre-: “sallanmamak, hareket etmek, titremek” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “tepren-/tepret-/tebre-“, (Caferoğlu, 2015:230) OT “tepret-/tebre-“ (Ünlü, 2012:785) şeklindedir. Metinde;

“*bu ayda yir deprense eğer gündüz olsa*” şeklinde geçer.

di-: “duygu ve düşünceleri söylemek” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede ti- (demek), (Caferoğlu, 2015:239) OT “ti-“ (söylemek), (Ünlü,2012:801) Çağatay Türkçesinde “di-“ (demek, söylemek) (Ünlü, 2013:292) şeklindedir. Metinde;

“*cinni yiliyle çarpub bu hāle koymışlar didi*” şeklinde geçer.

dimāḡ: “beyin,akıl, şuur” anlamında olan bu kelime Eski Anadolu Türkçesinde “dimāḡ”, (Kantar,2018:208) Çağatay Türkçesinde “dimāḡ” (Ünlü,2013:297) şeklindedir. Metinde;

“*daḥī ol dimāḡ-ı ter düten cennet koḡusuleyin*” şeklinde geçer.

eyt-: “söylemek,demek” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “ayıt- (<ay-ı-t-) ,(Caferoğlu,2015:28) OT “ayt-“, Eski Anadolu Türkçesinde “aytmak,eytmek”(Kantar,2018:77) Çağatay Türkçesinde “ayt-“ (ayd-,ayıt-,eyt-),(Ünlü,2013:80) tarama sözlüğünde “aytmak (eytmek,aytmak,eytmek,etmek,itmek) (Tarama sözlüğü C 1,2009:341) şeklindedir.Metinde;

“*Haccāc Selīm'e su 'āl idiüb eyitdi ki yā Haccāc Selīm*” şeklinde geçer.

eyü: “iyi, güzel, iyilik, hoş, üstün” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “edgü (ed+gü)” (Caferoğlu, 2015:68),OT “edgü”, (Ünlü,2012:207) Çağatay Türkçesinde “edgü” (edgü,ezgü,ëygü,ödgü,özgü,idgü) GT “edgürek” (daha iyi), (Ünlü, 2013:321)Eski Anadolu Türkçesinde “eyü” (Kantar, 2018:268) şeklindedir. Metinde;

“*eyü gündür ve on ikisinde ḡamsīn tamām olur*” şeklinde geçer.

id-: “yapmak, etmek” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “it-“(Eraslan,2012:574) OT “id-“Eski Anadolu Türkçesinde “idmek”,(Kantar,2018:362) Çağatay Türkçesinde “et-“ (Ünlü,2013:350) şeklindedir. Metinde;

“*birbiriyle cenk idiüb 'aḡīm şavāşurlar*” şeklinde geçer.

il: “ülke,halk,memleket,devlet” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “él, il” ülke, halk, (Caferoğlu, 2015:92) OT “el,él,il” memleket, devlet, (Ünlü, 2012:225) Eski Anadolu Türkçesinde “il” ülke, diyar, memleket, halk, ahali, yabancı, el, (Kantar,2018:364) Çağatay Türkçesinde “il” ülke, memleket, (Ünlü, 2013:519) Derleme sözlüğünde “él” memleket, (Derleme sözlüğü C III,2009:1702) Türkçe sözlükte “el” ülke, yurt, il, halk, oba, aşiret şeklindedir.Metinde;

“*ḡabül itmişdir diyüb bu söz il içinde söylenmeḡe başladı*” şeklinde geçer.

imdi: “şimdi, halen” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “amıt”, (Caferoğlu, 2015:14) OT “emdi, imdi” şimdi, o halde, artık” (Ünlü, 2012:230) Çağatay Türkçesinde “imdi” şimdi, halen,(Ünlü, 2013:525) Eski Anadolu Türkçesinde “imdi” şimdi, o halde, artık, öyle ise (Kantar, 2018:371) şeklindedir. Metinde;

“*fenā' olusardur imdi yā Süleymān*” şeklinde geçer.

karandaş: “kardeş” anlamında olan bu kelime OT “karındaş/karındaş” (Ünlü, 2012:363) Eski Anadolu Türkçesinde “karındaş”(Kantar,2018:412) Çağatay Türkçesinde “karındaş” (Ünlü, 2013:586) şeklindedir. Metinde;

“*Mūsā peyḡamber ḡarāndaşı Hārūn neslidür*” şeklinde geçer.

kimesne: “hiçbir kimse” anlamında olan bu kelime Harezmi Türkçesinde “kim erse: kimse,kişi,herhangi biri” (Ünlü,2012:327), Çağatay Türkçesinde “kimerse: kimse,kişi”(Ünlü,2013:634), Kıpçak Türkçesinde “kimerse,kimese,kimersene: hiç kimse,kimse”(Güner,2020:194) şeklindedir. Türkiye Türkçesinde “kimse” şeklinde kullanımı devam etmektedir.Metinde;

“*cinniden zarar iren kimesne için bunu yazalar*” şeklinde geçer.

niçe: “ne kadar, kaç, nasıl” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “neçe/neçe” (Eraslan, 2012:590) OT “ne/âçe/â , nice, ne kadar, kaç, nasıl” (Ünlü, 2012:557) Eski Anadolu Türkçesinde “nice: nasıl, çoktandır, kaç, ne kadar, çok”,(Kanar, 2018:492) Çağatay Türkçesinde “niçe: nice, nasıl, ne kadar”, (Ünlü, 2013:832) Derleme sözlüğünde “neçe: ne kadar, kaç, nice” (Derleme sözlüğü C IV, 2009:3244) şeklindedir. Metinde;

“ol tekvîniñ niçe biñ biñ cinniler” şeklinde geçer.

ol: “o” anlamında olan bu kelime Eski Türkçe ve Orta Türkçede “ol” şeklinde hem işaret zamiri hem de teklik üçüncü şahıs zamiri olarak kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde “ol: o” (Kanar, 2018:517) şeklinde kullanılmış ve Eski Anadolu Türkçesini son dönemlerinde “o” hâlinde dönüşmüştür. Metinde;

“Böyle diyüb oldı sâkin ol hekîm geldi” şeklinde geçer.

otağ: “çadır” anlamında olan bu kelime Eski Anadolu Türkçesinde “otak/otağ: büyük çadır, padişah çadırı”, (Kanar, 2018:527) Çağatay Türkçesinde “otağ/otak/otav: çadır”(Ünlü,2013:866) Derleme sözlüğünde “otağ/otak/otağ: çadır” (Derleme sözlüğü C V,2009:3294) şeklindedir. Metinde;

“aşağa indiler otâklu otâğın haymelü haymesin” şeklinde geçer.

sükel: “hasta” anlamında olan bu kelime Eski Anadolu Türkçesinde “sükel: hasta, bitkin”(Kanar,2018:606) Derleme sözlüğünde “sükgem/sükkâm/ sükkem: grip, nezle” (Derleme sözlüğü C V,2009:3708) şeklindedir. Metinde;

“fâkırlık ola ve sükelik dilîm ola” şeklinde geçer.

ur-: “vurmak” anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “ur-: vurmaki taş yazmak”, (Caferoğlu, 2015: 266) OT “ur-: vurmak,döğmek”, (Ünlü, 2012:880) Eski Anadolu Türkçesinde “ur-: vurmak” (Kanar, 2018:683) Çağatay Türkçesinde “ur-: vurmak, çarpmak” (Ünlü, 2013:1186) Derleme sözlüğünde “urmak: vurmak” (Derleme sözlüğü C VI, 2009:4043) şeklindedir. Metinde;

“na ‘ra urdı eyitdi ki” şeklinde geçer.

tamu: “cehennem” anlamında olan bu kelime Eski Türkçeden itibaren görülmektedir. Eski Uygur Türkçesinde “tamu: cehennem”(Caferoğlu, 2015:223), Karahanlı Türkçesinde “tamu: cehennem ” (Ünlü, 2012:730), Harezmi Türkçesinde “tamuğ: cehennem,ateş”(Ünlü, 2012:563), Çağatay Türkçesinde “tamu,tamuğ,tamuğ: cehennem”(Ünlü,2013:1074) şeklindedir. Kelime bugün Türkiye Türkçesinde kullanımdan düşmüştür. Metinde;

“kürken üzerinde oturan ol uçmağ tamu (پین) şeddād pehlivānı” şeklinde geçer.

üküş: “çok” anlamında olan bu kelime Köktürkçeden itibaren kullanılan bir kelimedir. Köktürkçede “üküş: çok”(Aydın,2014:194), Uygur Türkçesinde “ügüş, üküş: çok”(Caferoğlu, 2015:271), Karahanlı Türkçesinde “üküş: çok, pek çok, çoğu”(Ünlü, 2012:897), Harezmi Türkçesinde “üküş: çok, pek çok” (Ünlü, 2012:635), Çağatay Türkçesinde “üküş: çok,fazla, aşırı” (Ünlü, 2013:1196), Eski Anadolu Türkçesinde “üküş : çok ” (Kanar, 2018 :695) şeklindedir. Kelime Türkiye Türkçesinde kullanımdan düşmüştür. Metinde;

“Emrine me ‘mürdü üküş cihān” şeklinde geçer.

yarlıgın-: “affedilmek, bağışlanmak” anlamında olan bu kelime OT” yarlıkal- : bağışlanmak”, (Ünlü, 2012:961) Eski Anadolu Türkçesinde “yarlığanmak: mağfiret edilmek, günahı affedilmek”, (Kanar, 2018:731) Çağatay Türkçesinde “yarlıkan- : bağışlanmak” (Ünlü, 2013:1235) şeklindedir. Metinde;

“Yarlığanmak isteriseñ pür-hüner” şeklinde geçer.

yigirmi : on dokuzdan sonra gelen sayı anlamındadır. Metinde;

“kazanlı yıl ola yigirmi” şeklinde geçer.

yun-: yıkanmak anlamında olan bu kelime Eski Türkçede “yun- (yu-n-): yıkanmak”, (Caferoğlu, 2015:305) OT “yun-: yunmak, yıkanmak, boy abdesti almak”, (Ünlü, 2012:1026) Eski Anadolu Türkçesinde “yunmak: yıkanmak, banyo yapmak, temizlenmek”, (Kanar, 2018:784) Çağatay Türkçesinde “yuy-: yıkamak, temizlemek, iyice temizlemek, (Ünlü,2013:1264) Derleme sözlüğünde “yunmak [yuyunmak, yuvunmak, yünmek]: yıkanmak” (Derleme sözlüğü C VI, 2009:4322) şeklindedir. Metinde;

“dört yol ortasından yunacağ bitî’i yeşil sırça” şeklinde geçer.

yügrük: hızlı, süratli anlamında olan bu kelime OT “yügrük: koşan, yürük (at), hızlı koşan” (Ünlü, 2012:1030) Eski Anadolu Türkçesinde “yügrük: hızlı, süratli”(Kanar, 2018:787) Çağatay Türkçesinde “yügrük: seri, ayağına çabuk” (Ünlü, 2013:1264) Derleme sözlüğünde “yügrük (II): koşar gibi yürüyen”(Derleme sözlüğü C VI,2009:4328) şeklindedir. Metinde;

“yügrük değirmen kenârına un dökerleyin” şeklinde geçer.

3. SONUÇ

Canlı bir varlık olan dil sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişme ve değişme sırasında da birtakım ses ve şekil değişikliklerine uğramaktadır. Türk dili de tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış, kullanıldığı her coğrafyada gelişmiş ve bazı değişmelere maruz kalmıştır. Dildeki bu değişmelerin tespit edilmesi de o dildeki arkaik kelimelerin tespit edilmesiyle mümkündür. Çalışmamızda Firdevsi-i Rumi'nin en hacimli eseri olan Süleymânnâme'nin 49. cildinde yer alan arkaik kelimelerin bazıları incelenmiş ve 18 isim (aña, andan, anuñ, dañi, dimâg, eyü, il, imdi, karandaş, kimesne, niçe, ol, otağ, sükel, üküş, yigirmi, yügrük) 7 fiil (depre-, di-, eyt-, id-, ur-, tamu, yarlıgın-, yun-) olmak üzere 25 kelimedede ses, şekil ve kelime düzeyinde arkaik özellik tespit edilmiştir. Arkaik özellikler tespit edilirken güncel Türkçe Sözlük esas alınmıştır. Arkaik özellik tespit edilen kelimelerden il, niçe, otağ, sükel, yun-, yügrük kelimeleri ağızlarda bölgesel olarak varlıklarını sürdürmektedir.

KAYNAKÇA

- Akalın, Ş. vd. (2011). *Türkçe Sözlük 11.baskı*, TDK Yayınları.
- Argunşah, M. (2015). *Çağatay Türkçesi*, Kesit Yayınları.
- Argunşah, M. & Sağol Yüksekaya, G., (2016). *Tarihi Türk Lehçeler: Karahanlıca, Harezmece, Kıpçakça Dersleri*, Kesit Yayınları.
- Aydın, E. (2014). *Orhun Yazutları*, Kömen Yayınları.
- Caferoğlu, A., (2015). *Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü*, TDK Yayınları.
- Çağbayır, Y. (2007). *Ötüken Türkçe Sözlük*, Ötüken Yayınları.
- Derleme Sözlüğü (2009). TDK Yayınları.
- Eraslan, K. (2012). *Eski Uygur Türkçesi Grameri*, TDK Yayınları.
- Kanar, M. (2018). *Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü*, Say Yayınları.
- Ünlü, S. (2012). *Harezme Altınordu Türkçesi Sözlüğü*, Eğitim Yayınevi.
- Ünlü, S. (2013). *Çağatay Türkçesi Sözlüğü*, Eğitim Yayınevi.
- Ünlü, S. (2012). *Karahanlı Türkçesi Sözlüğü*, Eğitim Yayınevi.
- Güner, G. (2020). *Kıpçak Türkçesi Grameri*, TDK Yayınları.
- Karaağaç, G. (2013), *Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü*. TDK Yayınları.
- Korkmaz, Z. (2003). *Gramer Terimleri Sözlüğü*, TDK Yayınları.
- Maden, S. & Demir, R. (2017). *Atasözlerindeki eskicil (arkaik) unsurlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5(2), 189-200.
- Sıvışan, H. İ. (2024). Hamzaname'nin 60. cildinde yer alan arkaik kelimeler. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 153-181.
- Tarama Sözlüğü (2009). TDK Yayınları.
- Türk, O., (2021). Hamzaneme'nin 72. Cildinde Yer Alan Arkaik Kelimeler. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]*, 7(15), 135-148.
- Vardar, B. (2007). *Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü*, Multilingual Yayınları.